

O'ZBEK XALQINING MEHMONDORCHILIK AN'ANALARI: BADIY, TARIXIY VA QIYOSIY TAHLIL MAHMUD SATTORNING "O'ZBEK UDUMLARI" ASARI ASOSIDA.

Narziyeva Dilnoza Inoyatovna

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15782033>

Kalit so'zlar: O'zbek udumlari, mehmondorchilik, Mahmud Sattor milliy qadriyatlar Sharq madaniyati, o'zbek adabiyoti, xalq og'zaki ijodi, saxovat, tarixiy urf-odat, mehmonxona.

Annotatsiya: Mazkur maqola Mahmud Sattorning "O'zbek udumlari" asaridagi "Mehmondorchilik" bobiga tayangan holda yozilgan bo'lib, unda o'zbek xalqining mehmondo'stlik an'anasi tarixiy, badiiy va qiyosiy nuqtayi nazardan tahlil etiladi. Mehmondorchilik nafaqat ijtimoiy-madaniy odat, balki insoniylik, or-nomus va saxovat timsoli sifatida talqin qilinadi. Maqolada Mahmud Qoshg'ariy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Maxtumquli kabi mutafakkirlarning asarlarida bu hodisa qanday aks etgani yoritiladi. Bundan tashqari, o'zbek xalqining bu boradagi amaliy udumlari, xususan palovning ramziy ahamiyati, xalq og'zaki ijodidagi namunalar orqali boyitilgan. Sharq va G'arbda mehmondorchilik madaniyatining farqlari qiyosiy tahlil qilinib, bugungi kunda bu qadriyatni asrash zarurati ta'kidlanadi.

Ключевые слова: Узбекские обычаи, гостеприимство, Махмуд Саттор, национальные ценности, восточная культура, узбекская литература, устное народное творчество, щедрость, исторические традиции, гостевая комната.

Аннотация: Данная статья написана на основе главы «Гостеприимство» из произведения Махмуда Саттора «Узбекские обычаи» и анализирует узбекскую традицию гостеприимства с исторической, художественной и сравнительной точек зрения. Гостеприимство рассматривается не только как социально-культурная традиция, но и как символ человечности, чести и щедрости. В статье рассматривается, как эта традиция отражена в произведениях таких мыслителей, как Махмуд Кашгари, Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур и Махтумкули. Также анализируются практические аспекты узбекской гостеприимности, в частности символика плова, и приведены примеры из устного народного творчества. Сравниваются различия между восточной и западной культурами гостеприимства и подчеркивается необходимость сохранения этой ценности в современном обществе.

Keywords: Uzbek traditions, hospitality, Mahmud Sattor, national values, Eastern culture, Uzbek literature, oral folk art, generosity, historical customs, guest room.

Abstract: This article is based on the “Hospitality” chapter of Mahmud Sattor’s work *Uzbek Traditions*, providing a historical, literary, and comparative analysis of the Uzbek custom of hospitality. Hospitality is portrayed not merely as a socio-cultural tradition, but as a symbol of humanity, honor, and generosity. The article explores how this tradition is reflected in the works of thinkers such as Mahmud al-Kashgari, Alisher Navoi, Zahiriddin Muhammad Babur, and Maxtumlili. It also highlights practical customs among Uzbeks, especially the symbolic meaning of *plov*, and enriches the discussion with examples from oral folk heritage. The differences between Eastern and Western approaches to hospitality are compared, and the importance of preserving this cultural value in the modern age is emphasized.

Insoniyat tarixida mehmondorchilik qadriyat sifatida qadimdan mavjud bo‘lib kelgan. Ammo ayrim xalqlarda u oddiy odat darajasida qolgan bo‘lsa, o‘zbeklar hayotida bu urf-odat ijtimoiy madaniyatning eng muhim ko‘rinishlaridan biriga aylangan. Mahmud Sattor “O‘zbek udumlari” asarining “Mehmondorchilik” bobida bu qadriyatning ildizlari, tarixiy taraqqiyoti, badiiy aks etishi, va bugungi kunda tutgan o‘rni chuqur yoritilgan. Ushbu maqolada ana shu bob asosida mehmondorchilik hodisasi badiiy-estetik, tarixiy-madaniy va qiyosiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi.

I. Mehmondorchilik – madaniyat ko‘zgusi sifatida

Mahmud Sattor o‘z asarining ushbu bo‘limida mehmondorchilikni “odamiylik, saxovat, madaniy va ma’naviy aloqa mezon” deb ataydi. Mehmon kutish, hurmat bilan joylashtirish va izzat-ikrom bilan kuzatish orqali o‘zbek xalqi o‘zining eng yuksak insoniy fazilatlarini namoyon qiladi.

Bunday yondashuv bizga xalqimiz tafakkurida mehmon oddiy “kelgan odam” emas, balki Alloh yuborgan “ulug‘ mehmon” sifatida qaralishini anglatadi. O‘zbeklar orasida “mehmon otang kabi ulug‘” degan naql bejiz yaralmagan. Mehmon xalq sha‘nining sinovchisidir, mezbon esa uning ko‘zgusi.

II. Tarixiy ildizlar va yozma manbalardagi aksi:

Mehmondorchilik o‘zbeklarda zamonaviy davrlargacha uzluksiz davom etib kelgan qadimiy odatdir. Asarda keltirilishicha, Mahmud Qoshg‘ariy “Devonu lug‘otit turk” asarida ham bu haqda yozgan. Unda:

“Ko‘rgilik to‘ning – o‘zingga,
Totlig‘ oshing o‘zingga,

**Qo'noqqa ko'rgiz izzat,
Yoysin sha'ning uzoqqa."**

Bu misralar nafaqat til, balki ma'naviyatimizda mehmonchilik odobi naqadar muhim bo'lganini ko'rsatadi. Ayniqsa, "sha'n yoyish" degan ibora mehmon orqali xalq obro'sining keng yoyilishini anglatadi. Bu shunchaki mehmon kutish emas, balki milliy obro'ni muhofaza qilish, saxiylik va e'tiborni mezon qilishdir.

III. Badiiy manbalardagi in'ikosi: Bobur va Maxtumquli misolida

Asarda Alisher Navoiy, Maxtumquli, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi mutafakkirlar asarlaridan namunalar keltiriladi. Ayniqsa, Maxtumqulining quyidagi misralari:

**"Moli ko'p deb mehmon bo'lma nomardga,
Jo'mard faqir bo'lsa hamki bor aylar..."**

Bu baytlar mehmondorchilikda moddiy ta'minotdan ko'ra, mehr-jo'mardlik ustuvor ekanligini bildiradi. Bobur Mirzo esa, Husayn Boyqaro huzuridagi ziyofatda ichkilikdan voz kechishi, g'oz go'shtini buzmasligini bildirgan holatlar orqali yuqori darajadagi mehmondorchilik odobini namoyon qiladi. Bu holat yosh avlodga tarbiya, axloqiy mezon sifatida taqdim etiladi.

IV. Amaliy shakllari va xalq og'zaki ijodida aks etishi

Mahmud Sattor mehmonxona degan tushunchani o'zbek xonadonlarining ajralmas qismi sifatida ko'rsatadi. Har bir hovlida alohida mehmonxona bo'lgan, bu joylar 9-11 bolorli katta xonalardan iborat bo'lgan. Mehmon kelgan paytda qishloqning ulamolari, baxshilari, shoirlari yig'ilib, savol-javob, san'at, adabiyot va siyosat yuzasidan bahslar qilinardi. Bu — mehmonni kutish bahonasida xalqning o'z ma'naviy boyligini namoyish etishining bir shakli edi

Hazilomuz hikoyatlar, xususan, palov pishirilmaguncha mehmon ketmaganligi haqida aytilgan voqea xalq og'zaki ijodining mehmondorchilikka aloqador bo'lagidir. Bu hikoya orqali palovning mehmonni kuzatishdagi ramziy ma'nosi yuksak darajada badiiy ifodalangan.

V. Mehmondorchilik madaniyati va hozirgi zamon

Asarda zamonaviy odobsizliklar ham tanqid qilinadi. Abdulla Oripovning "Javob" she'rida mehmondo'stlikni "pora" deb atagan ayrim kimsalar tanqid ostiga olinadi. Shoir bu kabi shaxslarni milliy qadriyatlarga befarq, nafsparast va baxillik timsoli sifatida ko'rsatadi:

**"Pora bo'libdimi bir burda nonim,
Pora bo'libdimi bir piyola choy?!"**

Bu qatorlar bilan shoirdan xalqimizga ogohlik sabog'i beriladi: saxiylik — Alloh ato etgan xulq, uni pora yoki tamagirlik sifatida qabul qilish — milliy qadriyatlarni rad etishdir.

VI. Qiyosiy tahlil: Sharq va G'arbda mehmondorchilik

Sharq xalqlari, ayniqsa, turkiy va musulmon madaniyatida mehmondorchilik alohida o'rin tutadi. G'arbda esa bu an'ana ko'proq shaxsiy qulaylik va individual erkinlik mezonida baholanadi. G'arbiy jamiyatlarda mehmon maxsus taklif asosida qisqa muddatga keladi, oila ichki muhitini buzmaslikka harakat qilinadi. Aksincha, Sharqda mehmon – xonadonning ajralmas bir qismiga aylanadi.

Bu jihatdan o'zbeklarning mehmondo'stligi turkiy xalqlarning qadimiy madaniyatiga tayangan bo'lib, nafaqat diniy, balki ijtimoiy, iqtisodiy va ruhiy omillar bilan ham mustahkamlangan.

Xulosa

Mahmud Sattorning "O'zbek udumlari" asaridagi mehmondorchilik tasviri o'zbek xalqining ruhiy-ma'naviy olamida bu qadriyatning naqadar chuqur ildiz otganini isbotlaydi. Mehmon — insoniylik, bag'rikenglik, saxovat, or-nomus, odob, odilona munosabat mezoni sifatida qaralgan. Bobur, Navoiy, Maxtumduli kabi ulug' zotlar, hamda og'zaki ijodda aks etgan hikoyatlar orqali bu odat nafaqat saqlanib qolgan, balki mukammallikka yetgan.

Bugungi kunda esa bu qadriyatni asrash, uni zamonaviy odob va odatlar bilan uyg'unlashtirish — bizning avlod oldidagi eng muhim vazifalardan biridir. Mehmonni kutish — bu oddiy urf-odat emas, balki xalq ruhiyati, milliy tafakkur va ma'naviy yetuklik darajasidir.

O'zbek xalqining mehmondorchilik odati — bu shunchaki qadimiy urf-odat emas, balki milliy tafakkur, axloq va ijtimoiy birdamlikning yorqin ifodasidir. Mehmonni e'zozlash, uni izzat-ikrom bilan kutib olish, to'kin dasturxon yozib, mehr bilan kuzatish nafaqat oilaviy, balki jamiyat miqyosida ham muhim qadriyat sanaladi. Mahmud Sattorning "O'zbek udumlari" asarida bu odatning tarixiy ildizlari, estetik jihatlari va ma'naviy mohiyati keng yoritilgan bo'lib, uni adabiy, folkloriy va tarixiy misollar bilan boyitilgan holda tahlil qilish imkonini beradi. Mehmondorchilik xalq og'zaki ijodidan tortib, yozma manbalargacha, Navoiy, Bobur, Maxtumduli asarlarigacha keng ifoda topgan. Qadim turkiy til yodgorliklarida ham bu odat izzat va or-nomus mezoni sifatida ulug'langan. Ayniqsa palovning ramziy va yakunlovchi taom sifatida berilishi – bu odatning boy semantik qatlamlarga ega ekanidan dalolatdir. Bugungi globallashuv va iqtisodiy bosimlar davrida mehmondorchilik singari nozik qadriyatlar tobora

soʻnib borayotgan bir paytda, bu kabi madaniy meroslarni asrash va yosh avlodga yetkazish dolzarb vazifadir. Zero, mehmondorchilik – xalqimizning koʻngil ochiqligi, saxiyligi va insoniylik fazilatlarining amaliy koʻrinishidir. Shu sababdan bu anʻanani zamonaviy hayotimizga moslashtirgan holda davom ettirish, uni yoshlar ongiga singdirish milliy oʻzligimizni saqlab qolish yoʻlida muhim qadamlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Mahmud Sattor. Oʻzbek udumlari. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020. (65–73-betlar)
2. Mahmud Qoshgʻariy. Devonu lugʻotit-turk. XI asr manbasi.
3. Alisher Navoiy. Tanlangan asarlar.
4. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma.
5. Maxtumduli. Sheʼrlar toʻplami.
6. Qodirov, T. (2001). Milliy qadriyatlar va zamonaviylik. Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot

